

XITOIDA QUYOSH ENERGETIKASI SOHASINING RIVOJLANISHI VA UNING ISTIQBOLLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168266>

Karimova Xurshida Abdurashid qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

botanichkahurshika@gmail.com

ANNOTATSIYA

So‘nggi yillarda jahon miqyosida qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish sezilarli sur‘atda rivojlanmoqda. Ushbu manbalar orasida quyosh energiyasi an‘anaviy energiya ishlab chiqarish usullariga istiqbolli alternativ sifatida paydo bo‘ldi. Yil davomida quyosh nuri ko‘p bo‘lgan mamlakatlar quyosh energiyasidan foydalanish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Quyosh energiyasi manbalari bitmas-tuganmas, yer yuzida quyosh energiyasi hozirgi vaqtda odamzot iste‘mol qilayotgan energiyadan 6000 baravarga ortiq. Bundan tashqari, quyosh energiyasini ishlab chiqarish jarayoni oddiy, yoqilg‘i talab etmaydi, turli chiqindi gazlar chiqarmaydi, atrof-muhitni ifloslantirmaydi. yorug‘lik mavjud ekan, geografik va balandlik omillaridan qat‘i nazar quyosh energiyasi tizimlaridan foydalanish mumkin.

Xitoy dunyodagi yetakchi quyosh energetikasidan foydalanuvchi va eng yirik quyosh elektrstansiyalarini qurayotgan davlat hisoblanadi. Ushbu maqolada quyosh energetikasidan foydalanishning afzalliklari, quyosh panellari va suv isitgichlarining ustunliklari, bu sohada duch kelish mumkin bo‘lgan muammolar batafsil yoritilgan. Umuman Xitoyda Xitoyda quyosh energetikasi sohasining rivojlanishi qay tarzda ketayotgani, uning yo‘nalishlari va istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Hattoki, fazoda ham quyosh energiyasini elektr energiyasi aylantirish jarayonini muvafaqqiyatli amalga oshirgani va Kosmik quyosh elektrstansiyasi qurilgani taqsinda sazovordir. Xitoyning kelgusi 30 yildagi rejalari juda ulkan, 2040-yilga kelib quyosh energetikasi jami elektr energiyasi ishlab chiqarishning 20 foizini ta‘minlab berishi reja qilinmoqda.

Kalit so‘zlar: quyosh energiyasi, fotovoltaik energiya, fototermal konvertatsiya, Xitoyda quyosh energetikasi sohasi.

DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF SOLAR ENERGY SECTOR IN CHINA ABSTRACT

In recent years, the transition to renewable energy sources on a global scale is developing. Among these sources, solar energy has emerged as a promising alternative to traditional energy production methods. Countries with a lot of sunshine throughout the year have huge potential for using solar energy. [China](#) is the largest

market in the world for both [photovoltaics](#) and [solar thermal energy](#). China's photovoltaic industry began by making panels for [satellites](#), and transitioned to the manufacture of domestic panels in the late 1990s. After substantial government incentives were introduced in 2011, China's solar power market grew dramatically: the country became the [world's leading installer of photovoltaics](#) in 2013. China surpassed Germany as the world's largest producer of photovoltaic energy in 2015, and became the first country to have over 100 GW of total installed photovoltaic capacity in 2017. Most of China's solar power is generated within its western provinces and is transferred to other regions of the country.

China is the world's leading user of solar energy and the country building the largest solar power plants. This article details the advantages of using solar energy, the advantages of solar panels and water heaters, and the problems that can be encountered in this field. In general, the development of the solar energy industry in China, its directions and prospects were considered. Even in space, he is credited with the successful implementation of the process of converting solar energy into electricity and the construction of the Space Solar Power Plant. China's plans for the next 30 years are very ambitious. By 2040, solar energy is planned to provide 20% of the total electricity production.

Key words: solar energy, photovoltaic energy, photothermal conversion, solar energy industry in China.

Kirish

Qazib olinadigan energiya manbalari millionlab yillar davomida shakllangan va ularning zaxirasi cheklangan bo'lib, bir kun kelib tugaydi. Vaqt o'tishi bilan, qazilma energiya manbalarining etishmasligi tobora ko'proq seziladi. Bundan tashqari, qazib olinadigan energiya manbalaridan foydalanish bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqaradi – havo changlanishi, kislotali yomg'ir va issiqxona effekti. Bu muammolar, ayniqsa, Xitoy Xalq Respublikasi ekologiyasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Xitoy energiya iste'molining 92 foizini qazilma manbalar ta'minlab beradi, dunyodagi boshqa davlatlarda esa bu ko'rsatkich 87 foizni tashkil etadi. Shunday qilib, qazib olinadigan energiya manbalarining taqchilligi ortib borayotgan bir sharoitda qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng miqyosda rivojlantirish va ulardan foydalanish kelajakdagi milliy energetika strategiyalarining muhim qismiga aylanmoqda.

Quyosh energetikasidan foydalanishning afzalliklari

Turli xil tabiiy energiya manbalari sifatida shamol energiyasi, gidroenergetika, suv oqimi energiyasi, geotermal energiyani misol qilib olsak, bular ichida quyosh energiyasi alohida o'ringa ega. Birinchidan, quyosh energiyasi universal hisoblanadi: quyosh nuri uchun hech qanday geografik cheklovlar yo'q. Quyosh energiyasidan

to‘g‘ridan-to‘g‘ri, qazib olish yoki tashish zaruratisiz foydalanish mumkin. Shuningdek, quyosh energiyasi ekologik toza va havoni ifloslantirmaydi – bu bugungi kunda atrof-muhitning ifloslanishi tobora tashvishlantirayotgan bir paytda juda muhimdir.

Ikkinchidan, quyosh energiyasining umumiy miqdori juda katta: har yili Yer yuzasiga tushadigan quyosh radiatsiyasi taxminan 130 trillion tonna ko‘mirga teng, Jahon energetika konferentsiyasi ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda jami 1598 milliard tonna qayta tiklanadigan ko‘mir zaxiralari aniqlangan. Dunyoda qazib olinishi mumkin bo‘lgan qazilma energiyaning umumiy miqdori 3373 milliard tonna tabiiy ko‘mirga teng, shuning uchun quyosh energiyasi bugungi kunda dunyodagi eng katta energiya manbai deb aytilish mumkin [Yan Qifeng 2017].

Bundan tashqari, quyosh energiyasidan foydalanishning eng muhim omili – uning abadiyligi: quyosh energiya ishlab chiqarishning zahiralari bir necha o‘n milliard yillar uchun yetarli va shundan kelib chiqib, quyosh energiyasini cheksiz deb aytilishimiz mumkin. Shu sababli quyosh energiyasidan foydalanishni keng ko‘lamli rivojlantirish kelajak uchun rad etib bo‘lmas tanlovdur.

Xitoyda quyosh energetikasini rivojlantirishning yo‘nalishlari

Xitoy quyosh resurslariga juda boy. Butun mamlakat bo‘ylab yillik quyosh radiatsiyasi $3340 \text{ MJ/m}^2 \sim 8400 \text{ MJ/m}^2$ oralig‘ida, o‘rtacha esa 5852 MJ/m^2 ni tashkil qiladi. Xitoyda jami quyosh energiyasining taqsimlanishiga kelsak, quyosh radiatsiyasining katta qismi mamlakatning g‘arbiy qismiga to‘g‘ri keladi. Hozirgi vaqtda XXRda quyosh energiyasidan foydalanishning quyidagi usullari mavjud: quyosh fototermik va fotovoltaiik konversiyalari (quyosh suv isitgichlari, quyosh pechlari, quyosh kameralari, quyosh issiqxonalar, quyosh sovutgichlari va konditsionerlari, quyosh energiyasi) va fotovoltaiik tizimlar [Akulova 2020:66].

Quyosh fototermal transformatsiyasi - bu quyosh nurining kollektorga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki konsentrlangan ta‘siri bo‘lib, yorug‘lik energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirib berishga xizmat qiladi, hozirda asosan quyosh suv isitgichlari va quyosh issiqlik batareyalarida qo‘llaniladi. Xitoyda quyosh suv isitgichlarini ishlab chiqarish 23 million kvadrat metrga yetdi va bu butunjahondagi ko‘rsatgichning 55% ni tashkil qiladi. Xitoy dunyodagi eng yirik quyosh suv isitgichlari ishlab chiqaruvchi va ayni damda eng yirik iste‘molchi davlatdir. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish bo‘yicha hukumat rejasida quyosh suv isitish tizimlarini ommalashtirish va qo‘llashni rag‘batlantirish uchun chora-tadbirlar belgilab qo‘yilgan. Yaqin kelajakda quyosh suv isitish tizimlarining ekspluatatsion zaxirasi 350 million kvadrat metrga yetishi prognoz qilinmoqda [Akulova 2020:68].

Quyidagi diagrammada 2020-yilda butun dunyo bo‘ylab o‘rnatilgan quyosh suv isitgichlari foiz hisobda keltirilgan [12]:

Manbaa: renewable global status report

Shu bilan birga, quyosh suv isitgichlarini ishlab chiqarishda ko‘plab qiyinchiliklar ham uchraydi. Ularni ishlab chiqarishva o‘rnatishda tizimli yondashilmaganligi sababli, ularning aksariyatidan o‘zboshimchalik bilan foydalanilgan. Natijada, ularning tashqi ko‘rinishda farqlar vujudga kelgan, binoning tashqi ko‘rinishiga ta’sir qilgan va xavfsizlik qoidalarini ham buzgan. Bundan tashqari, qurilish konstruksiyasining suv o‘tkazmasligi va texnik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq masalalar hal etilmagan .

Shu va boshqa sabablar tufayli quyosh suv isitgichlarini keng tarqalishiga to‘sqinliklar vujudga keldi, hatto, ba’zi shaharlarda ularni binolarga o‘rnatish ta’qiqlangan.

Tarqalgan fotovoltaik energiya ishlab chiqarish keng rivojlanish istiqbollari ega bo‘lgan energiya ishlab chiqarishning yangi turi va energiyadan kompleks foydalanish rejimidir. Bu an’anaviy markazlashtirilgan energiya ishlab chiqarishdan (issiqlik energiyasini ishlab chiqarish va h.k.) farq qiladi, yaqin atrofdagi elektr energiyasini ishlab chiqarish, tarmoqqa ulanish, konvertatsiya qilish va ishlatish tamoyilini himoya qiladi; Bu nafaqat bir xil miqyosdagi tizimning energiya ishlab chiqarishini samarali ta’minlabgina qolmay, balki kuchayishi yoki uzoq masofalarga tashishda quvvatni yo‘qotish muammosini ham samarali hal qilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda Xitoyda quyosh panellari ishlab chiqarish jadal sur’atlarda o‘sib bormoqda. So‘nggi yillarda ilmiy tadqiqot imkoniyatlarini kengayishi va

fotovoltaik davlat qo‘llab-

energiyani tomonidan

quvvatlanishi sababli Xitoyning fotovoltaik sanoati yiliga 30% ga o‘smoqda, laboratoriya fotovoltaik elementlarining samaradorligi 21% ga yetdi, fotovoltaik komponentlarning tijorat samaradorligi 15% ni, issiqlik batareyalarining samaradorligi esa 13% ni tashkil qilmoqda. Har yili quyosh fotovoltaik elementlarini ishlab chiqarish tannarxi pasayib bormoqda, bu ichki bozorning o‘shishida hal qiluvchi ro‘l o‘ynaydi. Shu sababli Hehai universiteti mamlakatda ilg‘or energiya

texnologiyalari sohasida “Quyosh issiqlik ishlab chiqarish texnologiyalari va tizimlarini namoyish qilish” mavzusi yuzasidan tadqiqot olib bormoqda. Ushbu loyiha Xitoy Fanlar akademiyasi elektrotexnika instituti, Hehai universiteti va boshqa bo‘linmalar bilan birgalikda amalga oshiriyabdi va beshta tadqiqot mavzusiga ega. Xitoy Fanlar akademiyasi elektrotexnika instituti, Hehai universiteti va boshqa bo‘linmalar besh yil ichida bir qator asosiy texnologiyalarni “yorib o‘tish” va mustaqil intellektual mulk huquqiga ega 1 MVt quvvatga ega quyosh issiqlik energiyasini ishlab chiqarish bo‘yicha ko‘rgazmali loyiha qurish niyatida [Yan Qifeng 2017].

Xitoyda dunyodagi quyosh energiyasining deyarli uchdan ikki qismi ishlab chiqariladi

Quyidagi jadvalda butun dunyo mamlakatlarida qurilayotgan va ishlab chiqarilayotgan quyosh energiyasi quvvati aks etgan [10]:

Xitoy 339GW	AQSH 40GW		
	Braziliya 13GW	Buyuk Britaniya 10GW	Ispa niya 9G W
	Boshqa davlatlar		

Manbaa: global energy monitor ma’lumotlariga asosan

Xitoy 2023-yilda quyosh energiyasidan foydalanish quvvatini boshqa yillarga nisbatan qariyb ikki baravar oshirdi. 2024-yilning birinchi choragiga kelib, Xitoyning quyosh energiyasining umumiy quvvati 758 GVt ga yetdi. Quyosh energiyasi hozirda mamlakat umumiy elektr quvvatining 37 foizini tashkil etadi, bu 2022-yilga nisbatan 8 foizga ko‘p.

Ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, provinsiya darajasida shimoli-g‘arbiy va shimoliy provinsiyalar quyosh qurilmalarini keng qo‘llashda ustunlik qilishda davom etmoqda. Milliy energetika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu tendensiya Henan, Jianguo va Zhejiangni 2019-yil boshiga nisbatan quyosh energiyasini ishlab chiqarish quvvati bo‘yicha birinchi beshlikka olib chiqdi.

Quyidagi jadvalda har bir provinsiya uchun jami quyosh energiyasi quvvati megavatt (MVt) hisobda keltirilgan [10]:

	Sig‘im		Sig‘im
Shandong	40,988	Sinjiang	38,020
Henan	30,940	Chinghai	27,708
Jianguo	29,469	Shansi	25,189

Zhejiang	26,896	Ichki Mongoliya	23,485
Hebei	23,926	Ningsia	21,302

Manbaa: global energy monitor ma'lumotlariga asosan

Quyosh energetikasi loyihalarini amalga oshirishdagi asosiy muammolar

Quyosh elektr stansiyalarining qurilishi jadal o'sishi tufayli polikristal kremniyga yillik talab 30% ga oshadi. Xitoyning elektr va fotovoltaik sanoati yiliga 3000 dan 5000 tonnagacha polikristalli kremniyni talab qiladi, ammo polikristalli kremniyning mahalliy ishlab chiqarilishi talabning atigi 10% ni qondira oladi, qolgan 90% importga bog'liq. Hozirgi kunda xalqaro bozorda polikristalli kremniyning narxi o'zining real narxidan bir necha baravar qimmat, bu esa Xitoyda quyosh fotovoltaik va elektr sanoatining rivojlanishini sezilarli darajada cheklaydi. Bundan tashqari, quyosh fotovoltaik elementlari va polikristalli kremniy xom ashyolarini ishlab chiqarish atrof-muhitni ifloslantiradi.

Qayta tiklanadigan energiya to'g'risidagi qonunda: "quyosh fotoelektr tizimlari kabi quyosh energetikasi tizimlarini o'rnatish va foydalanishni davlat rag'batlantiradi" deb ta'kidlangan bo'lsa-da, ammo hozirgacha taklif qilingan quyosh PV rejalarining aksariyati amalga tadbiiq qilinmayabdi, ularni keng miqyosda bozorga olibchiqish uzoq vaqt talab etadi. Quyosh energiyasini ishlab chiqarishni raqobatbardosh qilish orqali qayta tiklanadigan energiyaning potentsial bozorini real bozorga aylantirish uchun quyosh elektroenergiyasi tariflari uchun qonun zarur [Zhang He 2022:32]. Shu bilan birga, xarajatlar hali hamon juda yuqoriligicha qolmoqda.

Hozirgi vaqtda quyosh energiyasi biomassa (biogaz ishlab chiqarish), shamol energiyasi, gidroenergetika va an'anaviy ko'mir energiyasiga nisbatan ancha qimmat bo'lib, ushbu omil Xitoyda quyosh energiyasi bozorining o'sishini cheklab turibdi. Hozirgi vaqtda Tianwei Yingli mahsulotlarining 90% dan ortig'i xorijga eksport qilinmoqda va 10% dan kamrog'i mamlakat ichida qolmoqda. Tianwei Yingli mahsulotlari asosan aloqa stansiyalarida, Xitoyning shimoli-g'arbiy qismida maishiy tizimlarda va yo'l signal lampalarida qo'llaniladi.

Quyosh energiyasi keng tarqalgan hududlardan biri Sharqiy Xitoyning regional tarmog'i va tarqatish tarmog'i katta quyosh energiyasi oqimiga tayyor emas. 2023-yil oxiriga kelib, quyosh energiyasidan foydalanishning qisqarishi va vaqtincha to'xtatilishi bir necha sharqiy viloyatlarda sezilarli darajada oshdi. Hududlarda quyosh energiyasini o'zlashtirishni yaxshilash uchun chora-tadbirlar ko'rilmasa, quyosh energiyasi qurilmalarining kelajagi cheklanishi mumkin.

Quyosh energiyasini joriy etishning ustunliklari

Fototermik va fotovoltaik qurilmalarni ishlab chiqarish va oʻrnatishda ekologik omillarni va Xitoy iqtisodiyotiga taʼsirini eʼtiborga olish zarur. Quyida quyosh energiyasini joriy etishning bir necha ustunliklarini koʻrib chiqamiz:

Atrof-muhit holatini yaxshilash. Qazilma manbalarga muqobil ravishda quyosh energiyasidan foydalanish atmosferaga uglikisliy gaz chiqindilarining zararini kamaytirishi mumkin. Fotovoltaik energiya ishlab chiqarish anʼanaviy ishlab chiqarish bilan bogʻliq ifloslantiruvchi moddalar ajratmaydi va xavfsizlik muammolarini tugʻdirmaydi, kuchli shovqin chiqarmaydi.

Joyning tejalishi. Fotosintez qurilmalari - oddiy texnologik qurilmalar boʻlib, ularni quyosh nuri tushadigan har qanday joyda oʻrnatish mumkin: jamoat, xususiy va sanoat binolarining tomlari va devorlarida; yoʻl chetlarida esa ovoz oʻtkazmaydigan panellar sifatida oʻrnatish mumkin. Quyosh energiyasi qurilmalari ishlash vaqtida binoning qizishini pasaytiradi, ventilyatsiyani oshiradi, katta miqdorda elektr energiyasini tejaydi va foydalaniladigan er maydonini kamaytiradi.

Qishloq hududlarini elektr energiyasi bilan taʼminlash. Deyarli barcha hududlarda quyosh nuri yetarli boʻlgani uchun fotovoltaik tizimlar dunyoning istalgan nuqtasidagi qishloq joylarining elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojlarini qondira oladi.

Bandlikni kengaytirish. Fotovoltaik energiyaning joriy etilishi qoʻshimcha ish joylari bilan taʼminlashi mumkin. Evropa PV sanoati maʼlumotlariga koʻra, PV mahsulotlarini ishlab chiqarish bosqichida har bir MVt uchun taxminan 10 ish oʻrni yaratiladi va oʻrnatish bosqichida har bir MVt uchun taxminan 33 ish oʻrni yaratiladi. Ulgurji va bilvosita yetkazib berish 4 ta ish oʻrnini yaratadi, tadqiqot sohasi esa 1-2 ish oʻrni bilan taʼminlashi mumkin. Shunday qilib, ishlab chiqarish zanjirida 1 MVt fotovoltaik energiya uchun 50 ta ish oʻrni yaratilishi mumkin. Energetika mutaxassislarining tadqiqotlariga koʻra, 2050-yilga borib fotovoltaik energetika sanoati quvvati 1 milliard kVt ga yetadi, umumiy quvvati yiliga 100 million kVt boʻlgan qurilmalar ishlab chiqariladi va joriy qilinadi, ish bilan band qilinganlar soni 5 milliondan oshadi [Zhang 2011:37].

Quyosh sanoatini rivojlantirish chora-tadbirlari va Xitoyda quyosh energetikasini rivojlantirish istiqbollari

Yuqorida aytib oʻtilganidek, quyosh energiyasi sanoati jadal rivojlanmoqda va bugungi kungacha katta natijalarga erishdi. Hozirgi vaqtda quyosh energiyasi aloqa uchun, chekka hududlarni elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun ishlatiladi va texnologik muammolar bartaraf etilsa, undan foydalanish doirasi ancha kengayishi mumkin. Shunday muammolardan biri: Xitoyda polikristall kremniy materialining yillik ishlab chiqarilishi atigi 60 tonnani tashkil etadi, ushbu tanqislik quyosh

bataryasi ishlab chiqarishning narxi oshishiga olib keladi. Ushbu omil Xitoy fotovoltaik sanoati rivojlanishining to'siqlaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro energetika tashkiloti quyosh energetikasining rivojlanish istiqbollarini prognoz qilib, 2040-yilda u jami elektr energiyasi ishlab chiqarishning 20 foizini ta'minlab beradi, deb hisoblaydi. 2009-yilda Xitoy mahalliy fotovoltaik elektr stantsiyalariga investitsiyalarni subsidiyalash uchun "Quyosh tomi" va "Oltin quyosh" loyihalarini boshladi. "Quyosh tomi" loyihasi 20 yuan/mp standartda bo'lgan quyoshli binolar uchun subsidiyadir. Hisob-kitoblarga ko'ra, subsidiyalangan standart tegishli korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarining taxminan 30-50% ni qoplashi mumkin, bu esa quyosh PV xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Xitoyning yana bir yutuqlaridan biri, u kosmosda quyosh elektrstansiyasini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Kosmosda quyosh nurini elektrenergiyaga aylantirishdan maqsad, orbitadagi sun'iy yo'ldoshlarni boshqarish va energiyani Yerga qaytarib yuborishdir.

Kosmik quyosh elektrstansiyasi (SSPS) - bu quyosh energiyasini elektr energiyasiga, keyin esa mikroto'lqinlarga aylantirib beruvchi energiya ishlab chiqarish tizimi. Bu jarayondan keyin energiya koinotda yoki Yer yuzasida qabul qiluvchi antennaga uzatiladi va to'planadi, mikroto'lqinlar yana elektr energiyasiga aylantiriladi.

Xitoy cho'llarda va mamlakatning chekka hududlarida quyosh va shamol elektrstansiyalarini qurishni rejalashtirgan va amalga oshirmoqda. Gobi cho'li va boshqa kichik cho'llarda 450GVt quyosh va shamol quvvatga ega stansiyalar qurish loyihasi ishlab chiqilgan. 2023-yil Xitoy energetik kompaniyalari mamlakat shimolidagi Kuzupchi cho'lida 16 mln kVt quvvatga ega quyosh va shamol elektrstansiyalarini qurishni boshladi [10]. Nega aynan cho'l rayonlarda? Bu hududlarda issiqlik va yorug'lik yetarli. Issiqlik va yorug'likni elektr energiyasiga konvertatsiya qilish orqali Xitoy cho'l va sahrolarda ham iqtisodiyotni rivojlantira oladi, aholi yashashi uchun yangi yerlar o'zlashtiriladi.

Xulosa

Xitoyning energiya ta'minoti asosan qazilma energiya manbalariga bog'liq bo'lib, uni faqat qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali kamaytirish mumkin. Uzoq muddatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish ko'mirga asoslangan energiya aralashmasini bosqichma-bosqich yaxshilash, an'anaviy energiya resurslaridan yanada oqilona va samarali foydalanishga yordam beradi va energiya bilan bog'liq ifloslanish muammolarini kamaytiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va ulardan foydalanish hamda zarur texnologik zaxiralarni yaratish xorijiy energiya manbalariga qaramlikni kamaytirish va mamlakatning energiya xavfsizligi xavflariga qarshi turish

qobiliyatini oshirishi mumkin. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini, jumladan, quyosh, shamol, gidro energetikani keng miqyosda rivojlantirish va ulardan foydalanish Xitoy energetika tuzilmasida, ijtimoiy hayotida, iqtisodida ulkan ijobiy oʻzgarishlar olib keladi.

Umuman olganda, Xitoy 2023-yilda shamol va quyosh energetika sohasida misli koʻrilmagan oʻsishni kuzatdi. Katta hajmda elektrstansiyalarning qurilishi Xitoyni yaqin kelajakda shamol va quyosh qurilmalari boʻyicha dunyodagi boshqa davlatlardan ilgarilab ketishini taʼminlaydi. Xitoy aholi soni koʻpligi tufayli ish bilan bandlik ham ijtimoiy muammolardan biri boʻlib, quyosh elektrstansiyalarining qurilishi, quyosh panellarini ishlab chiqarilishi koʻp miqdorda yangi ish oʻrinlarini yaratadi. Xitoy choʻl hududlarini ham iqtidoiy rivojlangan va aholi yashaydigan hududlarga aylantirish uchun ham u yerlarda quyosh elektrstansiyalarini qurish loyihalarini amalga oshiryabdi. Quyosh energiyasidan hamma yerda foydalanish mumkin va uni uzoq masofaga yetkazish ehtiyoji ham yoʻq, orada elektr uzilishlari ham vujudga kelmaydi. Shularni hisobga olib, Xitoyda chekka qishloq hududlarni ham elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun quyosh energetikasidan foydalanilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Mirzayev, S., Jabborova, S., & Xudaynazarova, M. (2023). Quyosh elektr stansiyalarining afzalliklari// *Interpretation and Researches*, 1(1).Tashkent,-2023. <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/464>
2. Nigmanov, A. U. (2021). XITOYNING ENERGETIKA STRATEGIYASI VA ULARNI AMALGA OSHIRISH CHORA–TADBIRLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 1), 679-685.
3. Акулова А.Ш.,Острина Е.М. Перспективы развития возобновляемой энергетики в Китае// *ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №11 / 2020 С.65-69*
4. Мясоедова Л.А. Лю Юйхан Развитие и перспективы солнечной энергетики в Китае// *Вестник АмГУ. . Благовещенск,-2023 с.1-5*
5. Захаров В.Е. Анализ состояния и перспектив развития инновационных решений возобновляемой энергетики в Китае// *Креативная экономика. — 2016. — Т. 10. — № 7. — С. 767–778. — doi: 10.18334/ce.10.7.35570*
6. Zhang N., Lior N.,Jin H. The energy situation and its sustainable development strategy in China // *Energy*. 2011. Vol. 36, pp. 36-49.
7. 张可欣. 从“十四五”可再生能源发展规划看新能源产业发展. (J) *Economics & Management; (C) Architecture/ Energy/ Traffic/ Electromechanics, etc.* Classification Code: F426.61. 中关村. 2022(07) Page:32-33

8. 张文华. 新型太阳能材料的探索与应用. 中国工程物理研究院化工材料研究所新材料研究中心. 中国化学会 第三届中国能源材料化学研讨会. 2018-08-24. 中国北京. DOI : 10.26914/c.cnkihy.2018.020426. Classification Code: TB383.1; O643.36; TM914.4; TK519
9. 闫奇峰. 兰州财经大学陇桥学院. Solar photovoltaic system in the square design. China Building Materials Science & Technology. 2017(04) Page:6-7+17. Classification Code TU18; TU984.18.
10. Global energy monitor 2024//China continues to lead the world in wind and solar, with twice as much capacity under construction as the rest of the world combined. URL: <https://globalenergymonitor.org>
11. China renewable energy outlook 2017//China National Renewables Energy Center (CNREC). URL:
12. <http://boostre.cnrec.org.cn/index.php/2017/10/16/china-renewable-energyoutlook-2017-executive-summary/?lang=en>
13. Renewables Global status report 2009. URL:
14. https://www.ren21.net/Portals/0/documents/activities/gsr/RE_GSR_2009_Update.pdf